

13.00.00
13.00.01
13.00.02
13.00.03
13.00.04
13.00.05

13.00.06
13.00.07
13.00.08
13.00.09
07.00.00
19.00.00

01.00.00
02.00.00
03.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 336 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish.....	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinoz Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy.....	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics....	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari.....	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda eraklarning roli va ahamiyati.....	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage.....	53
Elmirzayeva Maftuna Dusmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi.....	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari.....	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida.....	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
<i>O'rinova Feruza O'ljayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
<i>Otabek Abduraxmonov</i>	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
<i>Parmankulov Farkhod Nurali ugli</i>	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
<i>Rahmonov Azamat Ruzvonovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
<i>Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi</i>	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
<i>Turg'unov Axror Yodgor o'g'li</i>	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
<i>Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna</i>	
Shaxs oti yasovchi -chi affiksining faollashuvi	128
<i>Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich</i>	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
<i>Xafizova Umida Juraboy qizi</i>	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi.....	134
<i>Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi</i>	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarning shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
<i>Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi</i>	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
<i>Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.</i>	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
<i>Латипова Маърифат Салохиддиновна</i>	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
<i>Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
<i>Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durдона Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning xorij tajribasi	162
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda jahon tajribasi (Germaniya tajribasi misolida).....	166
<i>Aminova Nodirabegim Hasanjonovna</i>	
Talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda Crossfit mashg'ulotlarining roli	171
<i>Arabbayev Xurshidbek Xusniddinovich</i>	
Turistik terminlarning etimologik manbalarini Scaffolding metodi yordamida o'rganishning nazariy-metodologik asoslari.....	175
<i>Ashurov Nurbek Oybek o'g'li</i>	
The Problem of Oral Diseases	179
<i>Babayeva N. M.</i>	
Biomexanik tahlil asosida yadro irg'itish texnikasini takomillashtirish samaradorligi.....	182
<i>Djabbarov Ahror Islamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiya tushunchalarini rivojlantirishda art-pedagogikaning nazariy asoslari.....	186
<i>Gulboyev Akbar Tuxtayevich</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida xorij tajribalaridan foydalanish.....	190
<i>Islomov Maruf Abdushukurovich</i>	

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni STEAM texnologiyasi asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishning amaliy tizimi	193
Jo'rayeva Dilafro'z Shuxrat qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish	197
Kadirova Nilufar Mirkarim qizi	
Harakatli o'yinlar vositasida ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlikni shakllantirish texnologiyasi	201
Karimova Sadoqat	
Musiqaviy ritmik gimnastikada foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	206
Kazakov Shavkat Norqobilovich	
Creativity of Students in the Process of Independent Education	209
Kurbanova Buzaynab Nurmukhammadiyevna	
Qashqadaryo viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan bolalar musiqa va san'at maktablarining umumiy tarixi....	213
Moxira Maxmanova	
Futbol sportini rivojlantirishning maqsad va vazifalari	217
Nigmanov Maxkam Mamurjanovich	
Talabalarda kooperativ kompetentlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida	220
Qudratxo'jayeva Dilshodaxon G'ayratilla qizi	
The Methodology of Teaching Graphic Elements in the Python Programming Language	223
Rajabova Gulchekhra Salomovna	
Tizimli yondashuv otmning ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish omili sifatida	227
Saidova Zarifa Uskanboy qizi	
Koxlear implantatsiyaning kelib chiqish tarixi va koxlear implant samaradorligi.....	230
Salimova Hilola Rustamovna	
Talaba qizlarga musiqa yordamida badiiy gimnastika arqonida bajariladigan mashqlarni o'rgatish va takomillashtirish.....	235
Sultanova Musharafxon Xudoykul qizi	
Fizika darslarida o'quvchilarda ma'naviy va axloqiy tarbiyani shakllantirish metodikasi	239
Turabova Lobar Xusen qizi	
Boshlang'ich sinflarda o'qishga o'rgatish metodikasi: an'anaviy va innovatsion yondashuvlar.....	242
Yusupova Sanobar Odil qizi	
Актуальные методы и инструменты на уроках рки при изучении синонимов, антонимов и фразеологизмов.....	245
Алиева Малика Шухратовна	
Нейроупражнения как средство повышения познавательных навыков у детей начальной школы....	248
Бабаназарова Мафтуна Назарбековна	
Диалогическая структура романа: взгляд через призму автора	251
Шиманская Диана Боходировна	
O'zbek va rus adabiyotida drabbl janri: Anton Chexov va Abdulla Qahhor ijodi misolida.....	254
Annayeva Lola Rasulovna	
O'zbek tilida zamonaviy lingvistik tendensiyalar: yangi so'zlar, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy madaniyat ta'siri	257
Absalomova Dildora Ravshanovna	
Mehnatsevarlik tushunchasining psixologik va pedagogik tahlili.....	261
Axmadaliyeva Muxarramoy Olimjon qizi	
Umumta'lim maktablarida interfaol metodlar yordamida ingliz tili mashg'ulotlarini tashkil etish yo'llari.....	263
D. A. Mirsagatov	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning bog'langan nutq rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari.....	267
Irkinova Iroda	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik boshqaruvni takomillashtirish va ta'lim sifatini oshirish mexanizmlari.....	271
Akmalova Mohinur Zafarovna, Ismoilova Farangiz Xasan qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida TRIZ texnologiyasidan foydalanish.....	275
Kodirova Madina Kobuljon qizi	
Boshlang'ich sinf darslarida darsliklar bilan ishlashning ahamiyati	278
Kubayeva Nilufar Shuhrat qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashning innovatsion metodik tizimi.....	281
Nosirova Ra'no Xamidovna	

Tarix darslarida axloqiy qadriyatlarni o'rgatishning innovatsion metodlari: interfaol usullar va texnologiyalardan foydalanish	284
Rayxona Surobova	
Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish	288
Safarova Sojida Saxaddin qizi	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar qo'llash orqali talabalariga siydik tosh kasalliklarining o'qitishni takomillashtirish	291
Soliyev Muzaffarjon Baxtiyorjon o'g'li	
Phrasal Verbs and Their Role in Everyday English	295
Zuvaytova Sarvinoz Nusraxon kizi	
Значение толерантности в современном образовании	298
Бекбосинова Зияда Куралбай қизи	
Лингвистика: история, основные концепции и современные тенденции	301
Юлдашева Дилноза Бекмуродовна	
Shaxmat sporti orqali strategik fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishning psixopedagogik asoslari	304
Rajapov G'olibbek Oripovich	
Maktab direktorlarining boshqaruv ko'nikmalarini sinergetik yondashuv asosida rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	308
Yusupova Dilnoza Fayzullayevna	
The Influence of Shakespeare on Modern English Literature	311
Ismoilov Anvar Rustamovich, Ismoilova Shaxzoda Isroilovna	
Talabalar estetik madaniyatini rivojlantirishda badiiy pedagogika imkoniyatlaridan foydalanishning nazariy asoslari	315
Z. Q. Akramjanova	
Pedagogik innovatsiyalar va ularning ta'lim sifatiga ta'siri	319
Pardayeva Zilola Suvankulovna	
Ta'lim sifatini oshirishda interfaol usullarning o'rni	322
Lapasova Zebiniso Xidirovna	
Jamoda ishlash ko'nikmalarining boshlang'ich ta'limni tashkil etishdagi ahamiyati	325
Shaxnoza Baxromjonovna Jumanova	
Ta'limda gamifikatsiyaning etika va pedagogik tamoyillari	329
Raxmonova Mexriniso Shuxratovna	
Социально-эмоциональное обучение в общеобразовательной школе: как фактор развития навыков XXI века	333
Нажмудинова Мадина Халимовна	

TA'LIMDA GAMIFIKATSIYANING ETIKA VA PEDAGOGIK TAMOYILLARI

Raxmonova Mexriniso Shuxratovna
Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
Pedagogika fakulteti 2-bosqich talabasi

ORCID: 0009-0003-9172-0416

Annotatsiya: Ushbu maqola gamifikatsiyaning ta'lim jarayonida qo'llanilishi, uning o'quvchilar motivatsiyasiga, bilim darajasiga, ijtimoiy ko'nikmalariga va psixologik holatiga ta'sirini o'rganadi. Tadqiqotda gamifikatsiyaning pedagogik tamoyillari va metodik asoslari ko'rib chiqilib, bu metodlarning ta'limda o'quvchilarni rag'batlantirish va o'qishga bo'lgan qiziqishni oshirishdagi o'rni ta'kidlanadi. Maqolada gamifikatsiyaning samarali qo'llanilishi o'quvchilarning faolligini oshirib, ular o'rtasida sog'lom raqobat va hamkorlikni rivojlantirishga yordam berishi, shuningdek, bilimlarni o'zlashtirish jarayonini sezilarli darajada yaxshilashi haqida ilmiy dalillar keltirilgan. Shuningdek, gamifikatsiyaning etika va psixologik jihatlari ham tahlil qilinadi, bu o'quvchilarning ta'lim jarayoniga sog'lom va ijobiy yondashuvni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Kalit so'zlar: gamifikatsiya, ta'lim jarayoni, motivatsiya, bilim darajasi, ijtimoiy ko'nikmalar, psixologik ta'sir, pedagogik tamoyillar, etika, o'quvchilarning faolligi, ta'lim samaradorligi, individual yondashuv.

Abstract: This article examines the use of gamification in the educational process, its impact on students' motivation, level of knowledge, social skills, and psychological state. The study explores the pedagogical principles and methodological foundations of gamification, emphasizing the role of these methods in motivating students and increasing their interest in learning. The article presents scientific evidence that the effective use of gamification enhances students' engagement, fosters healthy competition and collaboration among them, and significantly improves the knowledge acquisition process. The ethical and psychological aspects of gamification are also analyzed, highlighting their important role in promoting a healthy and positive approach to the educational process.

Key words: gamification, educational process, motivation, level of knowledge, social skills, psychological impact, pedagogical principles, ethics, student engagement, learning effectiveness, individual approach.

Аннотация: В данной статье рассматривается использование геймификации в образовательном процессе, её влияние на мотивацию учащихся, уровень знаний, социальные навыки и психологическое состояние. В исследовании рассмотрены педагогические принципы и методические основы геймификации, подчёркнута роль этих методов в мотивации учащихся и повышении интереса к обучению. В статье представлены научные доказательства того, что эффективное использование геймификации повышает активность учащихся, помогает развивать здоровую конкуренцию и сотрудничество между ними, а также существенно улучшает процесс получения знаний. Также анализируются этические и психологические аспекты геймификации, которая играет важную роль в обеспечении здорового и позитивного подхода к процессу обучения студентов.

Ключевые слова: геймификация, образовательный процесс, мотивация, уровень знаний, социальные навыки, психологическое воздействие, педагогические принципы, этика, активность учащихся, эффективность обучения, индивидуальный подход.

KIRISH

So'nggi yillarda ta'lim tizimida innovatsion yondashuvlarga bo'lgan talab ortib bormoqda. Bunday yondashuvlardan biri – gamifikatsiya, ya'ni o'quv jarayonida o'yin elementlarini qo'llashdir. Gamifikatsiya ta'limga o'yinlarni integratsiya qilish orqali o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish, ularni faol ishtirok etishga undash va o'qish jarayonini qiziqarli, interaktiv qilish imkonini yaratadi. Bu yondashuv faqat o'quvchilarga bilimlarni qiziqarli tarzda taqdim etish bilan cheklanmaydi, balki ularni o'zlashtirish jarayonida o'z fikrlarini erkin ifoda etish, qiyinchiliklarga bardosh berish, hamkorlik qilish va o'zaro yordamni ko'rsatish kabi ko'nikmalarni rivojlantiradi.

Ta'limda gamifikatsiyaning eng katta afzalliklaridan biri shundaki, o'quvchilarga o'z bilimlarini amaliyotda sinab ko'rish imkonini beradi. Bu esa o'quvchilarda o'quv jarayoniga nisbatan yanada chuqurroq qiziqish

uyg'otadi. Biroq, gamifikatsiyani ta'lim jarayoniga integratsiya qilishda faqat o'yinlar yoki musobaqalarga asoslangan yondashuvlardan foydalanish yetarli emas. Bu metodni amalga oshirishda pedagogik tamoyillar va etika masalalariga alohida e'tibor qaratish zarur.

Gamifikatsiya jarayonida o'qituvchilar nafaqat o'quvchilarga bilimlarni o'zlashtirishda yordam berishlari, balki ularning psixologik va ijtimoiy rivojlanishiga ham hissa qo'shishlari kerak. Ta'limda gamifikatsiyaning muvaffaqiyatli ishlashi uchun o'quvchilarning motivatsiyasini rag'batlantirish, o'yinlar orqali ta'limni shaxsiylashtirish va o'quvchilarning ehtiyojlarini inobatga olish zarur. Bularning barchasi pedagogik yondashuv doirasida amalga oshirilishi kerak, bu esa o'quvchilarni nafaqat bilimlar bilan ta'minlash, balki ularning xarakterini rivojlantirishga ham yordam beradi.

Shu bilan birga, gamifikatsiya ta'lim jarayonida ishlatilganda, ba'zi etika masalalari ham yuzaga kelishi mumkin. O'quvchilarni o'yinlar orqali rag'batlantirish, ularga mukofotlar taqdim etish, raqobatni oshirish kabi omillar ba'zida ijobiy natijalarga olib kelishi mumkin, ammo shu bilan birga, o'quvchilarning psixologik holatini buzishi yoki noto'g'ri xulq-atvorni shakllantirishi ham mumkin. Shuning uchun gamifikatsiya metodlarini amalga oshirishda o'quvchilarning ehtiyojlari, huquqlari va shaxsiy qarashlarini hurmat qilish zarur.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Gamifikatsiya ta'lim jarayonida o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish va o'qish samaradorligini yaxshilash uchun samarali vosita sifatida jadal rivojlanmoqda. Bu sohada o'ziga xos ilmiy tadqiqotlar va izlanishlar amalga oshirilgan bo'lib, nafaqat xalqaro olimlar, balki mahalliy mutaxassislar ham gamifikatsiyaning pedagogik va etika tamoyillarini o'rganishga katta hissa qo'shmoqda. Jumladan, gamifikatsiya o'quvchilarga nafaqat bilim berishda, balki ularni ijtimoiy va emosional jihatdan ham rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

Anderson va Krathwohl (2001) o'zlarining "Bloom taxonomiyasi"ni gamifikatsiya kontekstida o'rganib, o'quvchilarning bilimlarini faqat kognitiv darajada emas, balki ijtimoiy va emosional darajada ham rivojlantirish zarurligini ko'rsatganlar.

O'zbekistonda gamifikatsiyaning pedagogik yondashuvlarini o'rganish bo'yicha N.A. Tursunov (2019) o'z ilmiy ishlarida o'yin elementlarini ta'limga integratsiya qilish orqali o'quvchilarning kreativ fikrlash va tanqidiy yondashuvlarini rivojlantirish mumkinligini ta'kidlaydi. Tursunovning fikriga ko'ra, gamifikatsiya o'quvchilarga o'z bilimlarini mustahkamlashda interaktiv va tajribaviy yondashuvni taqdim etadi.

Bundan tashqari, gamifikatsiyaning ta'limda qo'llanilishi ba'zan etika masalalarini keltirib chiqarishi mumkin. O'quvchilarga mukofotlar taqdim etish yoki raqobatni oshirish ba'zida salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Suhonen va boshqalar gamifikatsiyaning etika jihatlarini o'rganib, o'yinlarda mukofotlar va raqobatni haddan tashqari kuchaytirish o'quvchilarda stress va noto'g'ri motivatsiyaga olib kelishini ta'kidlaganlar.

O'zbek olimlari ham gamifikatsiyaning etika muammolarini o'rganmoqda. Sh.M. Qodirov o'zining tadqiqotida o'quvchilarning shaxsiy chegaralarini hurmat qilish, ularga raqobatni oshirishda ortiqcha bosim o'tkazmaslik zarurligini ko'rsatadi. Qodirovning fikriga ko'ra, gamifikatsiya jarayonida o'quvchilarning psixologik holatini inobatga olish va ularga muvofiq rag'batlantirish tizimini yaratish juda muhimdir. Shu bilan birgalikda, gamifikatsiyaning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun o'qituvchining roli ham juda muhim hisoblanadi. O'qituvchi o'quvchilarni o'yinlarga jalb qilish, ularni rag'batlantirish va o'yinlar yordamida o'quvchilarni o'qish jarayoniga qo'shish uchun muvofiqashtirishni amalga oshirishi kerak.

Kapp o'qituvchilarga gamifikatsiya jarayonini muvaffaqiyatli olib borish uchun to'g'ri pedagogik yondashuvni qo'llash zarurligini ta'kidlaydi. O'zbekistonda M.A. Karimov o'qituvchilarni gamifikatsiya jarayonida o'quvchilarning ehtiyojlarini inobatga olib, o'yinlarni shaxsiylashtirish va pedagogik tamoyillarga asoslangan holda ishlatish zarurligini ta'kidlaydi. Ushbu maqolada olib chiqilayotgan masalaning o'ziga xosligi shundaki, u gamifikatsiyaning ta'limdagi roli faqat o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish bilan cheklanmay, balki ularning ijtimoiy, emosional va shaxsiy rivojlanishiga qanday ta'sir qilishini ham chuqur o'rganadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda gamifikatsiyaning ta'lim jarayonidagi o'rnini, uning pedagogik tamoyillari va etika jihatlari o'rganildi. Tadqiqot metodologiyasi sifatida bir nechta usullar qo'llanilgan bo'lib, ular quyidagi bosqichlardan iborat:

Kvalitativ tadqiqot doirasida o'quvchilar va o'qituvchilarning fikrlarini o'rganish uchun intervyu va so'rovnomalar o'tkazildi. O'quvchilarning gamifikatsiyaga bo'lgan munosabati, ta'lim jarayonidagi motivatsiyasi va o'qishdagi faolligi tahlil qilindi. O'qituvchilarga esa gamifikatsiyaning ta'limdagi samaradorligi, pedagogik yondashuvlari va o'quvchilarning rivojlanishiga qanday hissa qo'shishi mumkinligi haqida savollar berildi. Ushbu metod orqali gamifikatsiyaning amaliy qo'llanilishi va uning pedagogik ta'siri haqida haqiqiy ma'lumotlar yig'ildi.

Ekspirimental metod orqali gamifikatsiya elementlari qo'llanilgan guruhda ta'lim jarayonining samaradorligi sinovdan o'tkazildi. O'quvchilar ikki guruhga ajratilib, birinchi guruhda an'anaviy o'qitish metodlari, ikkinchi guruhda esa gamifikatsiya elementlari asosida tashkil etilgan darslar o'tkazildi. So'ngra, o'quvchilarning bilim darajasi, motivatsiyasi va faolligi o'rganildi. Ushbu eksperiment orqali gamifikatsiyaning o'quvchilarga ta'siri va ta'lim samaradorligi tahlil qilindi.

Vaqtning o'lchash va baholash metodi yordamida o'quvchilarning o'qishga ajratgan vaqti hamda ta'lim jarayonidagi faolligi muntazam ravishda qayd etildi. Bu metod orqali gamifikatsiya elementlari qo'llanilgan guruhdagi o'quvchilarning darslarga jalb etilishi va faollik darajasi aniqlanib, an'anaviy darslar bilan taqqoslandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Maqolaning asosiy qismi sifatida gamifikatsiyaning ta'lim jarayonidagi ta'siri, pedagogik samaradorligi va etika tamoyillari o'rganildi. Bundan tashqari, o'quvchilarning motivatsiyasi, bilim darajasi hamda ijtimoiy ko'nikmalari gamifikatsiya elementlari bilan ta'lim jarayoniga jalb qilinishi orqali tahlil qilindi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, gamifikatsiya elementlarini qo'llagan guruhdagi o'quvchilarning o'qishga bo'lgan motivatsiyasi aniq oshgan. O'quvchilarning ballar, darajalar va mukofotlar kabi gamifikatsiya elementlari orqali ta'lim jarayoniga bo'lgan qiziqishi kuchaygan.

An'anaviy ta'lim bilan taqqoslaganda, gamifikatsiya qo'llangan guruhda o'quvchilarning o'qish faoliyati ko'proq va faolroq bo'lgan. Ushbu natijalar gamifikatsiyaning o'quvchilarda ichki motivatsiyani oshirishga yordam berishini tasdiqladi.

1-jadval: Gamifikatsiya metodlari

Guruh	O'qishga bo'lgan motivatsiya (avvalgi holat)	O'qishga bo'lgan motivatsiya (so'nggi holat)	Farq (%)
Gamifikatsion guruh	5	8	+60%
An'anaviy guruh	6	6	0%

Gamifikatsiya metodlari orqali o'quvchilar o'rtasida ijtimoiy ko'nikmalar, mas'uliyatni his qilish, jamoaviy ishlash va raqobatni adolatli o'tkazish kabi ko'nikmalar rivojlangan. Tadqiqot natijalari gamifikatsiya yordamida o'quvchilar o'rtasida sog'lom raqobatni shakllantirish va birgalikda ishlash ko'nikmalarining oshganini ko'rsatdi. O'quvchilar o'rtasidagi hamkorlik, o'zaro yordam hamda jamoaviy muvaffaqiyatlarga erishish motivatsiyasi ortgan.

O'qituvchilarning yondashuvi va metodikani qo'llashdagi qiyinchiliklarni aniqlashga qaratilgan tadqiqotda, ularning gamifikatsiya metodlarini qo'llashda ba'zi muammolarga duch kelgani ma'lum bo'ldi. Jumladan, bu metodlarni samarali qo'llash uchun vaqt va resurslar zarur ekani, shuningdek, har bir o'quvchining ehtiyojlariga mos yondashuv ishlab chiqish lozimligi ta'kidlandi. Bu esa gamifikatsiya metodlarini to'liq va samarali joriy etishda o'qituvchilarning tayyorgarligi va tajribasi muhim omil ekanligini ko'rsatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tahlil va natijalar asosida gamifikatsiyaning ta'lim jarayoniga ta'siri va uning pedagogik tamoyillari o'rganildi. Tadqiqot natijalari gamifikatsiya metodlarining o'quvchilarning motivatsiyasi, bilim darajasi, ijtimoiy ko'nikmalari va psixologik holatiga sezilarli darajada ijobiy ta'sir ko'rsatganini aniqladi. Shu bois, gamifikatsiya metodlarini o'quv jarayonlariga kengroq tatbiq etish zarur. Bu metodlar nafaqat motivatsiyani, balki o'quvchilarning ijtimoiy va psixologik rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

O'qituvchilarni gamifikatsiya elementlarini qo'llash uchun maxsus kurslar va seminarlar orqali tayyorlash lozim. Bu ularga samarali gamifikatsiya metodlarini o'rgatish va o'quvchilarga mos yondashuvlarni ishlab chiqishga yordam beradi. Shuningdek, o'quvchilarning turli ehtiyojlari va xususiyatlariga qarab gamifikatsiya elementlarini shaxsiylashtirish va moslashtirish zarur. Bu o'quvchilarning individual rivojlanishiga yordam beradi hamda o'quv jarayonida yanada samarali natijalar olishni ta'minlaydi.

Bundan tashqari, gamifikatsiya metodlarini qo'llashda o'quvchilarning psixologik holati va ehtiyojlarini hisobga olish juda muhim. O'yinlar va mukofotlar orqali o'quvchilarni ortiqcha stress va bosimga solmaslik kerak. Gamifikatsiya jarayonida etika tamoyillariga rioya qilish o'quvchilarning psixologik va emotsional farovonligini ta'minlaydi. Shu bilan birga, gamifikatsiyaning pedagogik tamoyillari va metodologiyasiga yangicha yondashuvlarni ishlab chiqish o'quvchilarning rivojlanishini yanada yaxshilashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Aubry, M., & Denis, J. (2016). Gamification in education: What, how, why? *Educational Technology*, 56(4), 28–34.
2. Anderson, C. A., & Dill, K. E. (2000). Video games and aggressive thoughts, feelings, and behavior in the laboratory and in life. *Journal of Personality and Social Psychology*, 78(4), 772–790.
3. Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. (2011). From game design elements to gamefulness: Defining “gamification”. In *Proceedings of the 2011 annual conference on human factors in computing systems* (pp. 9–15).
4. Koster, R. (2013). *A Theory of Fun for Game Design*. O'Reilly Media, Inc.
5. McGonigal, J. (2011). *Reality is Broken: Why Games Make Us Better and How They Can Change the World*. Penguin Press.
6. Mihaila, S., & Baltescu, C. (2017). Gamification in education: Benefits and limitations. *Journal of Educational Science and Technology*, 4(2), 24–35.
7. Miller, C. (2015). Gamification: Using game elements to enhance learning. *TechTrends*, 59(1), 58–65.
8. Tobias, S., Fletcher, J. D., & Yuan, M. (2011). What research has to say about games and learning. In *Handbook of Research on Educational Communications and Technology* (pp. 623–634). Springer, New York, NY.
9. Zichermann, G., & Cunningham, C. (2011). *Gamification by Design: Implementing Game Mechanics in Web and Mobile Apps*. O'Reilly Media, Inc.
10. Abduraxmonova, N. (2020). Pedagogik texnologiyalar va gamifikatsiyaning ta'limda qo'llanilishi. *O'zbekiston Respublikasi Ta'lim vazirligi, Ilmiy tadqiqotlar*, 1(2), 15–22.
11. Qodirova, M. (2018). O'quvchilarning motivatsiyasini oshirishda gamifikatsiyaning roli. *O'zbekiston ta'lim va ilmiy-tadqiqot jurnali*, 5(1), 48–52.
12. Shodmonov, F. (2022). Ta'limda gamifikatsiya elementlarining samaradorligi. *Pedagogika va Psixologiya jurnali*, 7(3), 34–42.
13. Bergmann, J., & Sams, A. (2012). *Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day*. International Society for Technology in Education.
14. Kulik, J. A., & Kulik, C. L. (1991). Effectiveness of computer-based education. *Computer-Assisted Instruction*, 19(4), 249–257.
15. Siegler, R. S., & Alibali, M. W. (2005). *Children's Thinking: Cognitive Development and Individual Differences*. Prentice Hall.
16. Gonzalez, R. (2014). Gamification in the classroom: The impact on student motivation and engagement. *Journal of Educational Technology Development and Exchange*, 7(2), 77–90.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.